

QUYOSH ELEMENTLARI FIZIKASI VA TEXNOLOGIYASI

F.M. Yuldashev

Jizzax Politexnika Instituti.

Islam Karimov shoh ko‘chasi 4-uy

E-mail: fyuldashev.1992@gmail.com

tel: +998(77) 055-29-29

Annotatsiya: *Quyoshni gigant termoyadro reaktoriga qiyoslash mumkin. Ajralib chiqayotgan energiya asosan elektromagnit to‘lqinlar ko‘rinishida bo‘lib nurlanishning asosiy qismi 0,2-3 mkm oralikdadir. quyoshning to‘liq massasi hozirgi kunda taqriban $2 \cdot 10^{30}$ kg bo‘lib, u uzluksiz 10 mlrd. yil davomida turishi mumkin.*

Kalit so‘zlar: *Quyosh nurlari, nurlanish, termoyadro reaksiyasi, elektromagnit to‘lqinlar, tiklanuvchi energiya.*

Annotation: *The sun can be compared to a giant thermonuclear reactor. The energy released is mainly in the form of electromagnetic waves, and the bulk of the radiation is in the range of 0.2-3 microns. The total mass of the Sun is currently about $2 \cdot 10^{30}$ kg, which is constantly 10 billion. can last a year*

Key words: *Sunlight, radiation, thermonuclear reaction, electromagnetic waves, renewable energy sources*

Аннотация: *Солнце можно сравнить с гигантским термоядерным реактором. Выделяющаяся энергия находится в основном в виде электромагнитных волн, а основная часть излучения находится в диапазоне 0,2-3 мкм. Общая масса Солнца в настоящее время составляет около $2 \cdot 10^{30}$ кг, что постоянно составляет 10 миллиардов. может длиться год*

Ключевые слова: *Солнечный свет, радиация, термоядерная реакция, электромагнитные волны, возобновляемые источники энергии.*

Quyoshni gigant termoyadro reaktoriga qiyoslash mumkin. U mutlaq qora qattik jismga o‘xshab 6000°C haroratda energiyasini nurlantiradi. Bu nurlanishning manbai termoyadro reaksiyasidir. Har soniyada taqriban $6 \cdot 10^{11}$ kg vodorod quyosh qa‘rida geliyga aylanadi. Natijada massalar defekti $4 \cdot 10^3$ kg teng bo‘lib, uning hisobiga E_{qmc^2} tenglamaga asosan ajralib chiqayotgan energiya $4 \cdot 10^{20}$ Joulga tengdir. Ajralib chiqayotgan energiya asosan elektromagnit to‘lqinlar ko‘rinishida bo‘lib nurlanishning asosiy qismi 0,2-3 mkm oralikdadir. quyoshning to‘liq massasi hozirgi kunda taqriban $2 \cdot 10^{30}$ kg bo‘lib, u uzluksiz 10 mlrd. yil davomida turishi mumkin.

Yer quyosh atrofida elliptik orbitada xarakatlanadi. quyoshning diametri taqriban $1,39 \cdot 10^9$ metrga teng. Bir astronomik birlikka teng masofadagi (1 a.b. q $1,496 \cdot 10^{11}$ m, taqriban 150 mln.km) quyosh nurlariga perpendikulyar joylashgan birlik yuzadagi energetik yoritilganlik, quyosh doimiyligi (q.d.) deyiladi. q.d.

kattaligi 1353 Vt/m^2 ga teng. Yil davomida Yer-quyosh orasidagi masofa o‘zgarishi q.d.ni $\square 0,34$ gacha o‘zgarishiga olib kelishi mumkin [1].

Qiyoslash uchun quyidagi jadvalda quyosh tizimidagi planetalar orbitalarida quyosh nurlanishi oqimining zichligi q.d. kattaliklarida keltirilgan.

Planetalar	Planeta–Yer orasidagi o‘rtacha masofa	Yer sutkalarida yil davomiyligi	Quyosh doimiyligi	Quyosh nurlanishi oqimi zichligi mVt/sm^2
Merkuriy	$57,91 \cdot 10^6 \text{ km}$	88	6,67	903
Venera	$108,21 \cdot 10^6 \text{ km}$	225	1,91	258,6
Yer	$149,6 \cdot 10^6 \text{ km}$	365	1,00	135,3
Mars	$227,94 \cdot 10^6 \text{ km}$	687	0,4367	58,28
Yupiter	$778,3 \cdot 10^6 \text{ km}$	4333	0,037	5,0
Saturn	$1427 \cdot 10^6 \text{ km}$	10760	0,011	1,49

Yoqilg‘i manbalaridan tejab foydalanish mexanik energiyani, binobarin, elektr energiyasini olish narxini kamaytirishga intilish, uzluksiz tiklanuvchi energiya manbai bo‘lgan shamol energiyasidan keng ko‘lamda foydalanishga olib keldi. Hozirgi davrda O‘zbekiston energetika sistemasi 19 ming sanoat, 80 ming qishloq xo‘jaligi, 19 ming kommunal va 3,5 million maishiy iste‘molchilarni energiya bilan ta‘minlaydi.

Quyosh nurlari har yili yerga bag‘oyat ulkan energiya, ya‘ni $62 \cdot 10^{16}$ kvT soatga teng energiya olib keladi. Bu energiyaning 60 foizi yer atmosferasi, 25,5 foizi okean va dengiz, 14,5 foizi quruqlikni isitishga sarf bo‘ladi. Bundan 2,5 foizi shamolning mexanik energiyasiga, 0,14 foizi daryolar harakatining mexanik energiyasiga, 0,12 foizi turli xil yoqilg‘i o‘tin, torf, toshko‘mir, neft va yonuvchi slanetsning kimyoviy energiyasiga aylanadi. Yerning ko‘ndalang qismi yuzasi $127,6 \cdot 10^6 \text{ km}^2$ ekanligini e‘tiborga olsak, yerga tushadigan quyosh nurining energiyasi $176,6 \cdot 10^{12}$ kvT, demak bir yilda yerga $1,56 \cdot 10^{18}$ kvT soat $\approx 1,6 \cdot 10^{18}$ kvT soat quyosh energiyasi tushadi.

Quyoshning zarrin nurlari yerimizga yiliga 150000 milliard kvT soat shamol energiyasini, 33000 milliard kvT soat suv energiyasini olib keladi. O‘rmonlarda esa quyosh nurlari tufayli yiliga 220000 milliard kvT soat energiya to‘planadi. Bundan tashqari, quyosh energiyasi tufayli ming-ming yillar mobaynida yer bag‘rida ulkan energiya zahiralari jamg‘arilgan. Chunonchi, sayyoramiz bag‘rida yotgan toshko‘mirda 3580000 milliard kvT soat, torfdan 480000 milliard kvT soat, yonuvchi slanetslarda 700000 milliard kvT soat, tabiiy gazda 80000 milliard kvT soat energiya zahirasi mavjud. Hozirgi vaqtda insoniyat yiliga bu ulkan zahiralarni mingdan bir qismidan ham kamrog‘ini ishlatadi. Bugungi kunda quyosh ulkan yadro reaktoriga o‘xshashligi ma‘lum, unda yuqori bosim va haroratda yadro reaksiyasi sodir bo‘ladi.

Bu reaksiya tufayli vodorod geliy yadrosiga aylanishi jarayonida esa quyosh reaktorining aktiv zonasidagi harorat 10 million darajadan ham ortib ketadi [2-3].

Quyoshdagi bu reaksiya sekundiga 560 million tonna geliy ishlab chiqarib, 4 million tonna vodorod energiyasiga aylantiradi. Quyosh energiyasidan foydalanishga olis o‘tmishda ham urinib ko‘rishgan. Qadimgi yunon olimi Arximed quyoshning nurini ko‘zgular sistemasi orqali tushirib, rimliklarning kemalarini yondirib yuborgani to‘g‘risida tarixda yozib qoldirgan. Quyosh energiyasidan chet mamlakatlarda keng miqyosda foydalanilmoqda. Shimoliy Fransiyaning Odeysda degan joyida fizik-ximik Feleks Tremba boshchiligida quyosh elektrostansiyasi qurilgan bo‘lib, uning quvvati 1100 kVt, hosil qiladigan harorat esa 3800 darajaga yetadi. 1816-yil islandiyalik Robert Stirling gelioqurilmadan foydalanib ishlaydigan quyosh dvigatelini yaratgan edi. 1954-yil Amerikalik Ges Repot va Bryus Kaymayklar quyosh nuridan bevosita foydalanish uchun samolyot qulayligi to‘g‘risidagi fikrni aytdi. Oradan 20 yil o‘tgach bu g‘oyaning to‘g‘riligini London kollejidagi tadqiqotchilar amalda isbotladilar.

Quyosh va shamol energiyasidan xalq xo‘jaligida samarali foydalanish maqsadida 1954-yil YUNESKOHindiston hamkorligida Dehlida xalqaro simpozium o‘tkazildi. 1961-yil BMT Rimda quyosh, shamol va geotermal qurilmalar energetika qurilmalarini takomillashtirish va undan xalq xo‘jaligida foydalanishni yanada kuchaytirish bo‘yicha navbatdagi xalqaro simpoziumni o‘tkazdi. 1972-yil Nigeriyada, 1973-yil Parijda “Quyosh inson xizmatida” mavzusida xalqaro kongresslar o‘tkazildi. Bu anjumanlarda quyosh energiyasidan uylarni qish faslida isitish va yozda mikroiklim hosil qilish, quyosh energiyasini elektr energiyasiga va uni issiqlik va elektr energiyaga aylantirish, shamol energiyasini elektr va issiqlik energiyasiga aylantirish, quyosh energiyasini organik xomashyo energiyalariga aylantirish muammolarini yechish, ularning qurilmalarini ishlab chiqish masalalari ko‘rib chiqildi. Quyosh va shamol energiyasidan xalq xo‘jaligida samarali foydalanish maqsadida 1954-yil YUNESKOHindiston hamkorligida Dehlida xalqaro simpozium o‘tkazildi. 1961-yil BMT Rimda quyosh, shamol va geotermal qurilmalar energetika qurilmalarini takomillashtirish va undan xalq xo‘jaligida foydalanishni yanada kuchaytirish bo‘yicha navbatdagi xalqaro simpoziumni o‘tkazdi. 1972-yil Nigeriyada, 1973-yil Parijda “Quyosh inson xizmatida” mavzusida xalqaro kongresslar o‘tkazildi. Bu anjumanlarda quyosh energiyasidan uylarni qish faslida isitish va yozda mikroiklim hosil qilish, quyosh energiyasini elektr energiyasiga va uni issiqlik va elektr energiyaga aylantirish, shamol energiyasini elektr va issiqlik energiyasiga aylantirish, quyosh energiyasini organik xomashyo energiyalariga aylantirish muammolarini yechish, ularning qurilmalarini ishlab chiqish masalalari ko‘rib chiqildi.

1977-yil quyosh energiyasidan qishloq xo‘jalik mahsulotlarini quritishda samarali foydalanish bo‘yicha YUNESKO-Ashxabad (“Quyosh ICHB”) da, 1981-yil “Noan‘anaviy va qayta tiklanadigan energiya manbalaridan xalq xo‘jaligida foydalanish” mavzusida Toshkent (FTI) da, 1988-yil Dushanbe (FTI) da xalqaro konferensiyalar o‘tkazildi. Shuningdek, 2000-2002 va 2003-yillarda Toshkentda, Buxoroda “Innovatsiya” yo‘nalishida “Noan‘anaviy energiya manbalaridan xalq xo‘jaligida samarali foydalanish istiqbollari: muammolar va yechimlar” mavzularida xalqaro ilmiy-amaliy anjumanlar o‘tkazildi.

Keng tarqalgan kremniy asosidagi Quyosh elementlari konstruksiyasi qarama-qarshi turdagi n- va p-materialning bir-biriga yaqin tutashtirishdan hosil qilinadi. Yarimo‘tkazgich material ichidagi p- va n-tip materiallar orasidagi o‘tish sohasi (chegara xududi) elektron- teshik yoki p-n o‘tish deyiladi [4-5].

Termodinamik muvozanat holida elektron va teshiklar muvozanat holatini belgilovchi Fermi sathi materialda bir xil holda bo‘lishi kerak. Bu shart p-no‘tish hududida ikkilangan zaryadli qatlam hosil qiladi va uni hajmiy zaryad qatlami deyilib, unga taaluqli elektrostatik potensial paydo bo‘ladi. p-n tuzilma sirtiga tushgan optik nurlanish, sirtidan material ichiga qarab p-n o‘tish yo‘nalishiga perpendikulyar ravishda konsentratsiyasi kamayib boruvchi elektron-teshik juftliklar hosil qiladi. Agar sirt yuzasidan p-n o‘tishgacha bo‘lgan masofa nurning kirish chuqurligidan ($1/\alpha$ dan) kichik bo‘lsa, elektron-teshik juftliklar p-n o‘tishdan ichkarida ham hosil bo‘ladi. Agar p-n o‘tish juftlik hosil bo‘lgan joydan diffuzion uzunlikka teng masofa yoki undan kamroq masofada bo‘lsa, zaryadlar diffuziya jarayoni natijasida p- n o‘tishga yetib kelib, elektr maydoni ta’sirida ajratilishi mumkin. Elektronlar p-n o‘tishning elektron bor bo‘lgan qismiga (n-qismiga), teshiklar p-qismiga o‘tadi. Tashqi p- va n-sohalarni birlashtiruvchi elektrodlarda (kontaktlarda) potenciallar ayirmasi hosil bo‘lib, natijada ulangan yuklanma qarshiligi orqali elektr toki oqa boshlaydi. P-n o‘tishga diffuziyalangan asosiy bo‘lmagan zaryad tashuvchilar, potensial to‘siq bo‘lganligi sababli, ikkiga ajratiladi. Ortiqcha hosil bo‘lgan (to‘siq yordamida ajratilgan) va to‘plangan, n-sohadagi elektronlar va p-sohadagi teshiklar p-n o‘tishdagi mavjud hajmiy zaryadni kompensatsiya qiladi, ya’ni mavjud bo‘lgan elektr maydoniga qarama-qarshi elektr maydonini hosil qiladi. Hosil bo‘lgan foto-EYUK bor bo‘lgan potensial to‘siq qiymatini kamaytiradi. Bu esa o‘z navbatida qarama-qarshi oqimlarning paydo bo‘lishini ta’minlaydi, ya’ni elektron qismdan elektronlar oqimini, p-qismdan teshiklar oqimini hosil qiladi. Bu oqimlar p-n o‘tishga qo‘yilgan elektr kuchlanishi ta’siri natijasida to‘g‘ri yo‘nalishdagi tok bilan deyarli teng bo‘ladi. Yoritilish jarayoni boshlangan vaqtdan boshlab ortiqcha (muvozanatdagiga nisbatan) zaryadlarning to‘planishi (elektronlarning n-sohada va teshiklarning p-sohada) potensial to‘siq balandligini kamaytiradi, yoki boshqacha qilib aytganda elektrostatik potensialni pasaytiradi. Bu esa o‘z navbatida tashqi

yuklanmadan oqayotgan tok kuchini oshiradi va qaramaqarshi oqimlar hosil qiluvchi elektronlar va teshiklar oqimini p-n o‘tish orqali o‘tishini ta’minlaydi.

Yorug‘lik tufayli hosil bo‘lgan ortiqcha juftliklar soni p-n o‘tish yoki tashqi yuklanma orqali ketayotgan juftliklar soniga teng bo‘lganda statsionar muvozanat hosil bo‘ladi. Kremniy uchun natijasi, bir necha qiymatga ega bo‘lgan to‘lqin uzunliklaridagi hisoblashlar n- va p-turdagi materiallardagi zaryad tashuvchilarning diffuzion uzunliklari sohalarini, n-p o‘tish perpendikulyar bo‘lgan hol uchun zaryad tashuvchilar jamlash jarayonini baholash imkonini beradi.

Demak, Quyosh elementlarining planar konstruksiyasi (optik nurlanish tuzilma yuzasiga perpendikulyar tushgan hol) Quyosh elementlari texnologiyasida va ularni amaliy ishlatishdagi asosiy konstruksiyadir. Bunday Quyosh elementlari har xil yarimo‘tkazgich materiallar asosida ishlab chiqildi. Yuqorida keltirilgan tahlillar asosida yuqori samarali optimallashtirilgan konstruksiyalar ishlab chiqilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

- [1] C.F. Lopez, J.A. Jeevarajan, P.P. Mukherjee, Experimental analysis of thermal runaway and propagation in lithium-ion battery modules, *J. Electrochem. Soc.* 162 (2015) A1905–A1915, <https://doi.org/10.1149/2.0921509jes>.
- [2] M. Malik, I. Dincer, M.A. Rosen, M. Mathew, M. Fowler, Thermal and electrical performance evaluations of series connected Li-ion batteries in a pack with liquid cooling, *Appl. Therm. Eng.* 129 (2018) 472–481, <https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2017.10.029>.
- [3] Yuldoshev, I., Kurbanov, Y., Rustamova, S., & Yuldashev, F. (2023, January). Modeling the operation of a 10 kW grid-tied photovoltaic power plant and its features. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2552, No. 1). AIP Publishing.
- [4] ugli Yuldashev, J. M., & ugli Yuldashev, F. M. (2023). THE ROLE OF ALTERNATIVE ENERGY SOURCES IN THE ENERGY INDUSTRY.
- [5] Мустофокулов, Д., Каршибоев, Ш., Юлдашев, Ф., & Хазраткулов, Д. (2021, October). Применение программы «multisim» ляконструирования схематических электронныхсхем. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 547-550).
- [6] Yuldashev, F. M. Ō. (2021). TA'LIMNING INNOVATSION TEXNALOGIYALARI ASOSIDA MUQOBIL ENERGIYA MANBALARI (QUYOSH VA SHAMOL ENERGETIKASI) MUTAXASSISLARINI TAYYORLASHDA O'QITISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH. *Academic research in educational sciences*, 2(11), 86-90.
- [7] Магомедов, М. А. (2021). УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБЩЕНИЯ ГЛУХОНЕМЫХ. *СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ* 3, 48.
- [8] Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).